

La educomunicación popular de Rafael Angulo en la comunalización del Inces

Richard Arráiz ⁽¹⁾

*Instituto Nacional de Capacitación
y Educación Socialista*

ORCID: 0000-0001-8843-1929

arraizmoreno@yahoo.com

Caracas - Venezuela

Fecha de recepción: 22/10/2025

Fecha de aceptación: 11/11/2025

Resumen

Rafael Domingo Angulo Ruiz (1950–2018) fue un educador y comunicador popular venezolano, pionero de la educomunicación y la comunicación alternativa en el país. Su extensa praxis, que se extendió por más de cuatro décadas en parroquias como La Vega en Caracas y La Salina en Carayaca La Guaira, se cimentó en la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, enfatizando el carácter político de la educación y el protagonismo histórico de los sectores populares.

Angulo Ruiz, promovió la investigación acción participativa y la sistematización de experiencias como estrategias centrales para la transformación social y el empoderamiento comunitario. Mediante su rol como presidente de Asociación Civil Terepaima (Asocite, 1976–2002) y cofundador de medios comunitarios como *La Vega Dice* (1979) y *El Salitre* (2006), su metodología se centró en el diálogo de saberes y la construcción colectiva del conocimiento. Este ensayo de investigación explica la vigencia de su legado, el cual proyecta las bases filosóficas y metodológicas para la actual comunalización del Inces y su enfoque en la formación técnica profesional (FTP) a través de los proyectos de formación y autoformación productiva, reforzando la necesidad de una organización popular que trascienda la técnica.

Palabras clave: Paulo Freire ; educación popular ; comunicación comunitaria ; Inces ; comunalización

1. Doctor en Pedagogía Crítica. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Maestrante en Educomunicación. UNESR. Profesor en Ciencias Sociales. Mención Historia. Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL. Especialista en Dinámica de Grupo. Facultad de Humanidades Universidad Central de Venezuela. UCV. Locutor. Universidad Santa Rosa de Lima. Caracas. Coordinador nacional de las comunidades de aprendizaje, convenio Inces- Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Miembro fundador delIntersaber, Centro de Pensamiento. Facilitador de Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente.

Rafael Angulo's popular media literacy in the communalization of Inces

Abstract

Rafael Domingo Angulo Ruiz (1950–2018) was a Venezuelan educator and popular communicator, a pioneer of educational and alternative communication in the country. His extensive practice, which spanned more than four decades in parishes such as La Vega in Caracas and La Salina in Carayaca, La Guaira, was based on Paulo Freire's Pedagogy of Liberation, emphasizing the political nature of education and the historical role of popular sectors. Angulo Ruiz promoted Participatory Action Research (PAR) and the systematization of experiences as central strategies for social transformation and community empowerment. Through his role as president of ASOCITE (1976–2002) and co-founder of community media outlets such as La Vega Dice (1979) and El Salitre (2006), his methodology focused on the dialogue of knowledge and the collective construction of knowledge. This systematic article explains the relevance of his legacy, which projects the philosophical and methodological foundations for the current communalization of INCES and its focus on Vocational Technical Training (VET) through Productive Training and Self-Training Projects (PFAP), reinforcing the need for a grassroots organization that transcends technology

Keywords: Paulo Freire ; popular education ; community communication : inces, communalization.

Introducción

Rafael Domingo Angulo Ruiz, educador y comunicador popular venezolano, dedicó su vida (1950–2018) a la transformación social y la alfabetización, particularmente en parroquias populares como La Vega y Carayaca en La Guaira. Su trabajo es fundamental para entender la evolución de la educación popular y la comunicación alternativa en Venezuela.

La visión pedagógica de Angulo Ruiz se nutrió de la obra de Paulo Freire (Pedagogía de la Liberación) y Mario Kaplún (Comunicación Popular). Freire concibió la educación como una práctica humanista y política, cuyo fin es transformar a las personas en seres conscientes y críticos capaces de cambiar su realidad. Para Rafael, la educación no podía ser neutral, sino que debía desmitificar la supuesta neutralidad con la que la han querido cubrir las clases dominantes. El sujeto central de esta educación liberadora son los sectores populares, en su rol de protagonistas históricos en la construcción de una nueva sociedad democrática y participativa.

El propósito de este ensayo de investigación es analizar la relevancia de los aportes metodológicos y las experiencias concretas de Rafael Angulo Ruiz en educación y comunicación popular, y cómo estos fundamentos resultan vigentes y cruciales para el modelo de formación del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) y la construcción del Poder Popular Comunal en Venezuela. Este análisis se inscribe en la línea de investigación de la "comunalización del Inces", como ente ejecutor de la Formación Técnica Profesional (FTP) en el país, que debe asumir la metodología de la investigación-acción-participación y los principios de la educación popular para impulsar su proceso de comunalización.³

Foto N° 1. Rafael Angulo Ruiz. Educador Popular, La Salina, La Guaira, Venezuela.
Autor: Alejandro Angulo (2009).

2. Doctor en Pedagogía Crítica. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Maestrante en Educomunicación. UNESR. Profesor en Ciencias Sociales. Mención Historia. Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL. Especialista en Dinámica de Grupo. Facultad de Humanidades Universidad Central de Venezuela. UCV. Locutor. Universidad Santa Rosa de Lima. Caracas. Coordinador nacional de las comunidades de aprendizaje, convenio Inces- Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Miembro fundador de Intersaber, Centro de Pensamiento. Facilitador de Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente.

Educomunicación, metodología y praxis histórica de Rafael Angulo

La educomunicación, entendida como la integración de la pedagogía liberadora y la comunicación dialógica y crítica, fue la estrategia principal que Angulo Ruiz que utilizó para la construcción del Poder Popular en Venezuela.

Entendiendo la educomunicación de forma interdisciplinaria y sistémica, para el cambio social, esta engloba los procesos de transformación política, cultural y social que, de forma colectiva, participativa y dialógica, buscan educar en, desde y para la comunicación; fundamentándose en la concepción y metodología de la educación popular. Este enfoque implica una intencionalidad política emancipadora, justa, crítica y equitativa, haciendo énfasis en el carácter político de la educación y asumiendo la comunicación para la liberación como un eje transversal del sistema de aprendizaje y una producción de vínculos y sentidos con el propósito de formar a los sectores populares como sujetos protagonistas de su historia para transformar la realidad y para consolidar el Poder Popular.

Las raíces de la praxis y la pedagogía de la liberación

Rafael Domingo Angulo Ruiz, nacido en La Vega, Caracas (1950), desarrolló desde temprana edad una orientación vocacional hacia la educación con una actitud crítica. Su formación sociopolítica fue marcada por su ingreso al grupo Jóvenes para Cristo en 1966, impulsado por el Padre Belga Francisco Wuytack. Este trabajo inicial, que evolucionó de lo asistencialista a la toma de conciencia liberadora, se basaba en la praxis social comprometida con el pueblo más pobre; un concepto que ya se movía en el contexto del nacimiento de la teología de la liberación en América Latina.

En este período, Angulo Ruiz se concentró en la labor de la biblioteca popular "César Augusto Sandino" de la parroquia La Vega en Caracas. Luego, en los años 80, su formación se formalizó, graduándose en Licenciatura en Educación, mención Educación Permanente (1982), obteniendo una Maestría en Educación, mención Andragogía (2000). En 2016, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Unesr) le concedió el Doctorado Honoris Causa, reconociéndolo como pionero de la comunicación alternativa de Venezuela.

El compromiso de Rafael Angulo con los más humildes, los perseguidos y ofendidos (Quast, 2018), lo llevó a formarse con los grandes maestros latinoamericanos como Freire y Kaplún; Freire concibe la educación como un proceso donde la pedagogía y la política se conjugan indefectiblemente, combinando fundamentalmente teoría y praxis. El propio Angulo Ruiz afirmó que, en el acto de conferimiento de su Doctorado Honoris Causa por la Universidad Simón Rodríguez, el trabajo de educomunicación popular que le correspondió desarrollar era una construcción colectiva permanente por una sociedad de justicia, paz y en diálogo con la Pachamama.

La construcción colectiva del conocimiento y la investigación acción participativa

A partir de esta formación, Rafael Angulo asumió la investigación acción participativa (IAP), la recuperación colectiva de la historia y la sistematización de experiencias como estrategias primordiales de investigación y acción en su trabajo comunal. Para la educación popular, la sistematización es esencial, ya que permite a los actores sociales convertirse en los autores y actores de sus prácticas de liberación.

La investigación acción participativa que practicó Angulo se distinguió por:

1. Utilizaba un proceso metodológico de "concientización" que parte del mundo conceptual y del vocabulario de los sujetos.
2. Buscaba la "transformación social" a través de la conjunción del conocimiento de la realidad con la participación popular.
3. Fomentó el "empoderamiento comunal" y el desarrollo de liderazgos populares al educar a las personas sobre sus derechos sociales y sus capacidades colectivas.

En consecuencia, esta metodología permitió la creación del Ensayo de Formación de Educadores Populares (Enfodep) en 1991, en convenio con el Cepap-Unesr, que se basó en la investigación acción participativa para la formación política continua de educadores populares, quienes actuaban como miembros de la comunidad para elevar la conciencia y el pensamiento crítico de las comunidades del entorno.

La educomunicación como herramientas del protagonismo popular

Angulo Ruiz, fue pionero en romper con las formas tradicionales de producir conocimiento desde las universidades y las academias para darle mayor importancia al diálogo de saberes del pueblo y la difusión mediante medios comunitarios de los sectores populares.

Sus acciones educomunicacionales fueron:

1. Prensa comunitaria: cofundador y miembro activo del periódico comunitario La Vega Dice (desde 1979) actualmente en forma digital, como un órgano informativo de las organizaciones populares de La Vega, en Caracas. Este periódico ha obtenido premios nacionales de periodismo. En el estado La Guaira, cofundó el periódico comunitario El Salitre (2006), que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2017 y 2023.
2. Audiovisuales y cine: coordinó el equipo audiovisual La Vega. Produjo el primer noticiero popular, NotiBarrios (1977), en formato Súper 8, y la película de "Palo Grande a Catedral" (1980), que documentó la toma por la comunidad de la Catedral de Caracas por trabajadores despedidos.

3. Radio y Alfabetización: Fue coautor del Manual del Alfabetizador y de la Cartilla de Alfabetización Abrebreacha del Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA), institución pionera de la educación a distancia de adultos por radio en Venezuela. También participó en programas radiales como Gente de Barrio y Notibarríos.

En resumen, estos medios comunitarios y alternativos fueron cruciales porque promovieron la participación popular directa y la autogestión de las comunidades, realizando los principios de la comunicación dialógica defendidos por Freire y Kaplún. Su quehacer busca la sostenibilidad social al revelar las necesidades de las comunidades y coadyuvar a la solución de problemas socioeconómicos, fomentando la participación horizontal y el avance de los sujetos sociales activos como protagonistas de su futuro.

La reflexión de Rafael Angulo: la urgencia de la alfabetización política

El enfoque de Angulo Ruiz, sobre la alfabetización no solo se trataba de aprender a leer, sino de una alfabetización política. La necesidad de una formación política permanente quedó demostrada tras el "Caracazo" de 1989, donde enfatizó la importancia de contextualizar la educación desde la cultura y las entrañas del pueblo, promoviendo un sentido de orgullo y pertenencia por lo comunal. Esta visión se cristaliza en la máxima que citó Angulo Ruiz (2016) (tomada de Julio Zabala) cuando se le otorgó el doctorado por la Universidad Simón Rodríguez: "Ahora tenemos que alfabetizar a los que ya saben leer libros, pero no saben leer el dolor humano". Esta frase resume la vocación de la educación popular, siendo esta la formación de la conciencia para la acción comprometida y la transformación social desde la alfabetización.

La vigencia metodológica para la comunalización del Inces

Así pues, el legado de Rafael Angulo no es un mero registro histórico; es un sustento teórico y práctico indispensable para el modelo de Formación Técnica Profesional (FTP), especialmente bajo el actual paradigma de la comunalización del Inces, donde se destaca:

Coincidencias curriculares: investigación acción participativa y proyectos de formación y autoformación productiva en el Inces

La metodología de la investigación acción participativa y de la sistematización defendida por Angulo se articula directamente con los proyectos de formación y autoformación productiva (PFAP) que se trabajan desde el Inces, en su transformación curricular desde el 2014, el cual ha organizado en sus programas de estudios basados en la metodología de proyectos y la investigación acción, buscando que la FTP, debe formar ciudadanos críticos, reflexivos y comprometidos con su entorno social.

Esto se lleva a cabo mediante la investigación e indagación de necesidades formativas, reflejando la práctica de sistematización, donde el conocimiento generado es compartido con sus protagonistas activos, rompiendo la idea de que la investigación sea exclusiva para una élite intelectual.

Foto N° 2. Rafael Angulo. Cine Club comunitario. Venezuela (1980).

Los PFAP del Inces constituyen un núcleo sistemático y sistémico de la formación en Venezuela, abarcando fundamentos filosóficos, epistemológicos, sociológicos y pedagógicos, e incluyendo la sistematización de información para sustentar el plan curricular. Este enfoque busca la transformación del trabajo manual e intelectual, de manera integral para fomentar el pensamiento divergente y una cultura de cambio permanente.

El Inces y la visión de las comunas

La comunalización del Inces es un hecho y una vía estratégica para el desarrollo territorial y el fortalecimiento del Poder Popular en Venezuela. La institución está profundamente comprometido con los planes para las Comunas, en el que se reconoce la labor del pueblo organizado y rescata el pensamiento del maestro Prieto Figueroa, quien ya veía al Inces desde la visión de la formación técnica para las comunas.

Luis Beltrán Prieto Figueroa, fue el creador del Inces y quien impulsó el humanismo democrático y la educación social, concibiendo la educación como un instrumento para la liberación del pueblo venezolano y como un derecho universal, concibió inicialmente para formar a ciudadanos en oficios y para garantizar el derecho a la educación pública. Además, abogaba por una enseñanza que no solo transmitiera conocimientos, sino que fomentara la conciencia crítica y el pensamiento autónomo. Este objetivo de fomentar las facultades críticas para crear "conciencia social" conecta directamente con el objetivo freireano de transformar a las personas en seres conscientes y críticos.

La experiencia de Angulo en la creación de redes colaborativas entre grupos comunitarios y entidades educativas es un modelo para el Inces, donde la comunalización se debe realizar mediante la articulación de la formación técnico-profesional con proyectos seleccionados por las comunas. La formación debe salir de los centros de formación y acompañar a los consejos comunales y sus circuitos comunales en sus territorios para hacer realidad sus proyectos socio-comunitarios. Esta articulación implica relacionar las necesidades y potencialidades, tanto de la institución como de la comunidad, buscando un cruce de relacionamientos que permitan generar un plan de trabajo concreto.

Así, la educomunicación de Angulo legitima este proceso, donde los medios populares, al extender las voces, intereses y expectativas de la vida local, favorecen la integración y el trabajo en equipo a nivel de consejos comunales y de los circuitos comunales, un elemento vital para la organización comunitaria que debe trascender la técnica. La comunicación popular refuerza los vínculos y genera nuevos anclajes comunitarios para desplegar acciones colectivas.

Desafíos y la transformación social productiva

Angulo fue crítico ante el desmantelamiento del Inces en el pasado, viéndolo reducido a una "caja chica" o "parapeto"; solicitó su jubilación del Ministerio de Educación en el año

Foto N° 3. Rafael Angulo Ruiz. Educador Popular Venezolano. Por los caminos de Paulo Freire.
Autor: Alejandro Angulo (2012).

2003, por diferencias metodológicas, ya que se optó por un “paquete de alfabetización foráneo” (Misión Róbinson) en lugar de la metodología freireana y de investigación acción participativa construida localmente.

Pese a este revés, Angulo continuó apoyando la alfabetización. La importancia de su método es hoy reconocida, ya que la educación popular es una elección consciente que apunta al cambio social a través de la participación, la acción comprometida, y el desarrollo de una conciencia social.

El Inces actualmente busca superar la visión técnico-científica, que es vista como una

expresión del carácter rentista de la economía venezolana. La formación, al articularse con los proyectos productivos de las comunas, debe potenciar el desarrollo de tecnologías nacionales y la sustitución de importaciones, en sintonía con las líneas de la 6T de Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología. La formación técnica profesional se convierte en la herramienta esencial para crear valor social comunal y lograr la misión de “producir formando y formar produciendo”.

Conclusión

Rafael Domingo Angulo Ruiz (1950–2018) personificó la coherencia entre su pensamiento y acción. Su vida fue un continuo compromiso con la educación y la comunicación popular, siendo un transformador social por más de cuatro décadas. Su legado, asentado en la Pedagogía de la Liberación de Freire y la Comunicación Popular de Kaplún, legó herramientas metodológicas rigurosas para el empoderamiento comunitario y el desarrollo de liderazgos comunales.

Los aportes de Angulo Ruiz, centrados en la IAP y la educomunicación, representan una vía estratégica fundamental para el desarrollo territorial y el fortalecimiento del Poder Popular en Venezuela. El Inces, al adoptar la IAP y la sistematización en su formación técnica profesional a través de los PFAP, valida la lucha histórica de Angulo por una educación que surge de la cotidianidad y que está al servicio de la transformación radical de la realidad.

La capacidad de Angulo para fundar y sostener medios alternativos (La Vega Dice, El Salitre) y redes colaborativas, es el modelo necesario para que el Inces, a través de sus Centros de Formación Socialistas diseminados en todo el país, logren articular su misión de formación con los proyectos seleccionados por las comunas, además debe continuar impulsando el legado de Angulo Ruiz y de Prieto Figueroa, buscando que el pueblo se convierta en el protagonista activo de su propia historia. Como enfatizó Angulo la misión sigue siendo la alfabetización política que nos enseñe a “leer el dolor humano”.

Referencias

Angulo, Rafael, Carrasquel, A., García, E., Eizaguirre, S. y Navarro, R. (1990). *Abrebrecha. Cartilla de Alfabetización*. Caracas: IRFA.

Angulo, Rafael (1993). *Propuesta para la construcción de una estrategia curricular en el Ensayo de Formación de Educadores Populares. En Fundamentos y Antecedentes del ENFODEP*.

Angulo, Rafael (2016). *Reconocimiento Académico de la Práctica Educativa Popular. Entrega del Doctorado Honor Causa*. La Vega-Caracas.

Ruiz, Rafael. A. (2018). *Biografía completa Rafael Domingo Angulo Ruiz de Cornelio*.

República Bolivariana de Venezuela. (2002). *Ley de Comunicación del Poder Popular*. Asamblea Nacional -----N° de Gaceta N. 37.359 del 08 de enero 2002.

Eizaguirre I., Sabino. (2015). *Luchando en Comunidad. Asociación Civil Terepaima: ASOCITE*. Caracas. Pionera de la Educación Popular y Trabajo Comunitario.

Freire, Paulo. (1970). *Pedagogía del Oprimido*. Siglo XXI Editores.

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces). (2020). *Normas técnicas: Metodología para la construcción, desarrollo y ejecución de los Proyectos de Formación y Autoformación productiva (PFAP) del Inces*.

Martínez, Hipólito y Arráiz, Richard. (2025). *La sinergia ENTRE tecnología y formación técnica profesional. I+D es ahora* (1), pp. 130-141. Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), Caracas, Venezuela.

Quast, Cornelio. (2018). *Reseña bibliográfica de Rafael Domingo Angulo Ruiz*.

Venezuela, República Bolivariana de. (2014). *Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista*. Gaceta Oficial N.º 6.155 Extraordinario, publicada el 19 de noviembre de 2014. Caracas.

Villazana, Ruben., et al. (1979-2012). *La Vega Dice*. Caracas. Periódico Trimestral.